

ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ СОРТОВ ДЫНИ МЕТОДОМ ГИДРОПОНИКИ

Ургенчский государственный университет Факультет
биоинженерии и безопасности пищевых продуктов

Шарипова Мафтуна Юнусбек кизи,

Хаитбоева Гозал Собуровна

maftunasharipova2001@gmail.com +998997720407

haitbaevagozal@gmail.com +998976001343

Annotatsiya : qovun navlari , suvga bo'lgan talabi, yig'ish tartibi, kasalliklarga chidamliligi.

Kalit so'zlari : qovun navi, uni yig'ishtirish tartibi, suvga talabchanligi , chidamliligi.

Annotation: Melon varieties, demand for water, collection procedure, yield.

Keywords: Melon varieties, the order of its collection, water requirements, collection.

Реферат: Сорты дыни, потребность в воде, способ сбора, устойчивость к болезням.

Ключевые слова: Дыня, способы его сбора, потребность в воде, долговечность.

Дыня на гидропонике

В качестве самостоятельной культуры дыни выращивают на гидропонике относительно редко, главным образом из-за высокой стоимости (особенно подвязки в сетках), что вызывает сложности с реализацией. Тем не менее, не всегда выгоднее поставки с юга, и площади под плодами изумительного вкуса все время возрастают, хоть и не слишком впечатляющими темпами. Почти всегда в теплицах получают плоды высшего качества. Это связано с оптимальными параметрами микроклимата, возможностью выращивать самые позднеспелые сорта, формированием, когда плоды подвешивают в сетку. И желание вырастить эти деликатесы привело к нескольким вариантам технологий, которые встречаются на практике.

Рассада

Как и для любой культуры, выращивание дыни начинается с рассады, что не связано с гидропоникой. Ее выращивание начинают с декабря, чтобы высаженные растения в возрасте 30-35 дней попали в период после самого короткого светового дня. Сегодня рекомендуют готовить привитую рассаду. При этом растения получают более устойчивыми к болезням, с более крупными плодами. Другие виды, в том числе лагенария, могут снизить качество плодов. Чтобы подвой с привоем достигли одинаковой толщины к моменту прививки, посев подвоя проводят на 3-4 дня позже, в горшочки с торфосмесью, объемом 0,5 л. Если остались неиспользованные кубики минеральной ваты, можно пикировать всходы в них. Когда он образует 1 -й настоящий лист (бывает - одновременно со 2-м), срезают его выше семядольных листьев. То же делают и у привоя дыни. Для лучшего срастания компонентов надо зафиксировать место прививки с помощью силиконовых клеммер, можно надеть на оба компонента отрезок пластиковой трубки. Рекомендуется поддерживать температуру воздуха на уровне 25-30°C и влажность 95-98%. Чтобы уберечь растения от увядания, прививку делают в вечернее время или при пасмурной погоде, дополнительно укрывают пленкой, увлажняют мелко дисперсионными аэрозолями. Конечно, прививка требует больших затрат труда и средств, но в дальнейшем привитые растения отличаются мощным ростом. Уже на 30-35-й день рассада готова к высадке. Досветку ведут из расчета 16-18 часов в сутки.

Послерассадный период

При посадке рассады начинается разнообразие вариантов технологий. При самостоятельной культуре на плитках минеральной ваты высаживают по 2 растения/м² по схеме 160x50 см, с У-образной подвязкой - каждое последующее направляют в противоположную плоскость. За 2 дня до посадки маты напитывают питательным раствором с ЕС - 2,3, рН-5,0. На следующий день после высадки в плитках 100x20x7,5 см прорезают снизу 2-3 отверстия для дренажа. После посадки проводят 2 полива раствором с ЕС 2,5 мСм/ см, рН 5,8-5,9 - по 200 мл на кубик. Обычно 1-й дренаж на мин-вате появляется после 3-го полива и составляет около 20% от объема питательного раствора.

Если его меньше, поливные

нормы увеличивают. Но вот последующие 2 недели влажность матов поддерживают на уровне 70%, чтобы заставить корни развиваться, пронизав весь мат. После этого влажность увеличивают до 80%. Концентрацию CO₂ поддерживают на уровне 400 ррт. При высадке среди основной культуры в незанятые капельницы каждое растение будет одиноким среди другой культуры. При выращивании любой культуры почти всегда остаются незанятые капельницы, свободное место в ряду в начале или возле торцов теплицы. В этом случае высадка в эти места дыни рассматривается, как

экзотика с желанием побаловаться в несезонный период деликатесами. Высаженные растения в обоих вариантах технологий подвязывают шпагатом к шпалере. Растения в возрасте 30-35 дней попали в период после самого короткого светового дня. Сегодня рекомендуют готовить привитую рассаду. При этом растения получают более устойчивыми еще лучше - к более мощным трубам или элементам каркаса, чтобы шпалера не прогибалась. Вокруг шпагата обкручивают стебель. Плоды будут формироваться на главном стебле. Если на пасынках до 2-го листа не образуется завязи, эти побеги удаляют. У тех, где появились, прищипывают после завязи. Нужно будет из таких побегов выбрать 3-4 самых крупных плода. Желательно распределить их на каждом ярусе. Когда их размер достигнет куриного яйца, подвязывают капроновую сетку, прикрепляя к шпалере. До цветения электропроводность раствора (ЕС) поддерживают на уровне 3-3,5 мС/см, в период роста плодов — 2,5 мС/см, затем повышая до 3,5 мС/см. Выход дренажа первые 2 недели должен составлять 10%, а затем 20% от объема подаваемого раствора. Поливать через капельницы необходимо теплой водой, не ниже 22-25°C.

Культура в контейнерах с субстратом

Контейнеры объемом 10-12 л засыпают любым из тепличных субстратов или почвосмесью, ставят последовательно, через каждые 50 см, снизу делают 2 прорези для дренажа. В каждый высаживают по 1 растению, раскладывают капельницы подвязывают шпагатом. До цветения электропроводность раствора (ЕС) поддерживают на уровне 2,5 мС/см, а в период роста плодов - увеличивают до 3,0 мС/см, затем повышая до 3,5 мС/см. Выход дренажа - на уровне 15-20% от объема подаваемого раствора. В этом варианте растения прищипывают над 6-8 листом, оставляя ниже удаленной точки роста 1 плод (в случае не привитой рассады) и 2 - в случае с привитой. Тогда питательные вещества пойдут на развитие плодов, а сами растения при этом будут относительно невысокими - 1,5-1,8 м. Постепенно каждый из плодов подвешивают в сетку.

В теплицах во всех вариантах технологий плоды поспевают практически одновременно. Спелость определяют по выраженной сетчатости или приобретении плодами ярко-желтой окраски. Можно отсчитать количество дней от завязывания плодов. Допустимо пробовать спелость на отдельных плодах, обычно - завязавшихся чуть позже остальных. Несколько дней запаздывания со сбором, пока они находятся на растениях, вполне допустимы.

Тепличный сорт

Но даже лучшие по вкусу тепличные деликатесы из-за высоких цен в несезонный период и конкуренции с привозными дынями из южных регионов по рентабельности вряд ли смогут соперничать с традиционными для теплиц огурцами, помидорами, перцем, баклажаном, зеленью... Поэтому до недавнего времени дыни на гидропонике встречались редко. Разве что в качестве экзотики среди основной культуры. Но вот недавно в теплицах Японии был создан сорт с изумительным вкусом, который реализуют на аукционах по 5-6 тыс. у.е. И предприимчивые японцы сразу же стали массово выращивать его в теплицах. Этот сорт выведен японскими селекционерами еще в 1961 году путем скрещивания двух сортов разновидности дыни — канталуппа: «Earl`s Favourite» и сорта «Spicy» американской фирмы «Burpee».

Это смешение дало новому сорту «Yubari King» необычный яркий вкус: сладкий и очень сочный от «Earl`s Favourite» и острый и еще более сладкий от «Spicy». Цвет мякоти плода оранжевый, сочный, ароматный, как и у всех канталуп. Средний вес плода в полевых условиях - лишь 600 г, а вот в теплицах, на гидропонике - 1,2-1,5 кг. Это стало одной из причин массового выращивания дыни в теплицах. Почему же он до сих пор до сих пор не приобрел известность с 1961 года? Название сорт получил потому, что выращивается в тепличном комплексе маленького городка «Юбари» близ Саппоро на острове Хоккайдо. Разумеется, семена японцы не спешили продавать (а цена - баснословна), а самих плодов хватало лишь, чтобы выставлять на аукционах нескольким магнатам. Но постепенно сорт стал известен, но производство его еще не вышло за пределы Японии, хотя

площади под ним в этой стране постоянно расширяются. С ними связывают дальнейшие перспективы тепличной дыни.

Срезанные плоды кладут в ящики с прорезями и короткое время хранят при 6-8°C, но отдельно от другой продукции, чтобы побыстрее отправить на реализацию.

Использованные литературы:

1. Анастасия Колпакова “Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры Выращиваем в средней полосе”.
2. «Растения без почвы», Вахмистров Д.Б
3. «Гидропоника для любителей», Зальцер Э.
4. «Выращивание растений без почвы», Чесноков В.А., Базырина Е.Н.
5. «Гидропоника», Кириллова Е.
6. «How-To Hydroponics», Keith Roberto